

O DESAFIO DA VARIAÇÃO DA DEMANDA NA PRODUÇÃO AGRÍCOLA: Um estudo em Barra do Corda - MA

Davi Silva Ventura¹⁰,

dsventura1994@gmail.com

Maria Clara Alves de Sousa da Conceição¹¹,

mariaclaradealvez@gmail.com

Resumo

A produção agrícola é um dos principais motores do Produto Interno Bruto (PIB) e da balança comercial (Breitenbach, 2014). Contudo, gerir de forma eficiente essa produção é um desafio constante. As variações na demanda, influenciadas pela sazonalidade, fatores econômicos e climáticos, impõem a necessidade de planejamento rigoroso e de estratégias bem estruturadas de gestão. É por meio dessa gestão que o agronegócio pode vir a equilibrar produtividade, sustentabilidade e competitividade, assegurando sua relevância no cenário nacional e internacional.

O presente estudo terá como objetivo analisar os principais desafios da gestão da produção agrícola diante das oscilações de demanda, discutindo como a sazonalidade, a infraestrutura logística e as incertezas climáticas impactam na competitividade do agronegócio da região central maranhense. A pesquisa adotará abordagem mista, e será realizada por meio da aplicação de questionários estruturados a produtores rurais do município de Barra do Corda – MA. Os dados coletados serão analisados de forma descritiva.

A sazonalidade é uma característica própria da produção agrícola, resultando em períodos de alta e baixa oferta de produtos. Conforme destacado por Freitas *et al.* (2024, p. 2-3), “a falta de previsão da demanda pode ocasionar ruptura, excesso, ou até mesmo obsolescências de estoques, sendo grandes responsáveis por perdas financeiras e falha do atendimento ao cliente”. Além disso, a infraestrutura logística deficiente no Brasil, com rodovias em más condições e malha ferroviária insuficiente, agrava os desafios de escoamento da produção.

¹⁰ Davi Silva Ventura, Graduando em Tecnologia em Gestão do Agronegócio - Universidade Estadual do Maranhão.

¹¹ Maria Clara Alves de Sousa da Conceição, Graduada em Tecnologia em Gestão do Agronegócio - Universidade Estadual do Maranhão.

As mudanças climáticas adicionam uma camada de complexidade à gestão da produção agrícola. Eventos extremos, como secas e chuvas intensas, afetam a produtividade e a qualidade dos produtos de norte a sul do país. Nesse contexto, a implementação de tecnologias avançadas para monitoramento climático e práticas agrícolas resilientes pode ser uma boa alternativa para mitigar os impactos adversos e adaptar-se às mudanças climáticas.

Para enfrentar tais desafios, o setor pode adotar estratégias de gestão de produção e operações alinhadas às especificidades do agronegócio. A diversificação de culturas surge como uma alternativa eficaz para reduzir riscos associados à monocultura e equilibrar a oferta de produtos ao longo do ano. Além disso, o desenvolvimento de políticas públicas para impulsionar os investimentos em infraestrutura logística, como a melhoria das condições das rodovias e a expansão das malhas ferroviária e hidroviária, podem otimizar o escoamento da produção e reduzir custos operacionais.

A integração de tecnologias de informação e comunicação na gestão da cadeia de suprimentos também se mostra fundamental. Sistemas de previsão de demanda baseados em dados históricos e análises preditivas permitem um planejamento mais preciso da produção e dos estoques, minimizando desperdícios e maximizando a eficiência operacional. Freitas *et al.* (2024) destacam que a colaboração entre as áreas de suprimento, planejamento e comercial é vital para alinhar a produção às necessidades do mercado.

Ao final do estudo, pretende-se evidenciar como a combinação entre coordenação logística, políticas de estoque compatíveis com a sazonalidade e adoção incremental de tecnologias poderá reduzir desperdícios, mitigar riscos e aumentar a resiliência competitiva do agronegócio brasileiro, promovendo equilíbrio entre eficiência econômica e sustentabilidade ambiental.

Palavras-chave: Produção Agrícola; Agronegócio; Sazonalidade; Gestão Agrícola.

REFERÊNCIAS

BREITENBACH, R. Gestão rural no contexto do agronegócio: desafios e limitações. *Desafio Online*, Campo Grande, v. 2, n. 2, Mai./Ago. 2014. Disponível em: <https://desafioonline.ufms.br/index.php/deson/article/view/1160/753>. Acesso em 21 out. 2025.

BITTENCOURT, S. F. Sistemática para apoiar o dimensionamento econômico da capacidade de produção de empresas com demanda sazonal: o caso de uma empresa fabricante de máquinas agrícolas. 2010. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/21423>. Acesso em: 04 abr. 2025.

FREITAS, D.; SILVA, D. L.; BATISTA, V. C. Compreensão da teoria da administração da produção quanto a previsão e variação da demanda: uma revisão da literatura. *Revista*

Unipact, 2024. p. 1. Disponível em:

<https://revista.unipacto.com.br/index.php/multidisciplinar/article/view/2513> . Acesso em: 04 abr. 2025.

PORTAL LOGWEB. A logística do agronegócio no Brasil: características e desafios. 2023.

Disponível em: <https://logweb.com.br/colunas/a-logistica-do-agronegocio-no-brasil-caracteristicas-desafios>. Acesso em: 04 abr. 2025.